

УДК 616-006.04:616.151.5

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3590381>

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ОНКОБОЛЬНЫХ

Лукьянчук¹ О. В., Москаленко¹ А. М., Бадюк² Н. С., Гоженко² А. И.

¹ Одесский областной онкологический диспансер

² УкрНИИ медицины транспорта МЗ Украины, г. Одесса

ТРОМБОЕМБОЛІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ОНКОХВОРИХ

Лукьянчук¹ О.В., Москаленко¹ О.М., Бадюк² Н.С., Гоженко² А.І.

¹ Одеський обласний онкологічний диспансер

² УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса

THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS AND FEATURES OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN CANCER PATIENTS

Lukyanchuk¹ O.V., Moskalenko¹ A.M., Badiuk² N.S., Gozhenko² A.I.

¹ Odessa Regional Oncology Center

² SE Scientific Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of
Ukraine, Odessa

Relevance. Cancer is currently the second leading cause of death in the world. So, in 2018, 9.6 million people died from this disease. In the clinic of the vast majority of oncological diseases, a special place is occupied by disorders of the hemostatic system, which significantly worsen the outcomes of special antitumor treatment. The presence of hypercoagulation in cancer patients should be considered and corrected both during surgical and conservative treatment in connection with the existing risk of thrombotic complications.

The aim of the study was to study the pathology of the hemostatic system in cancer patients during special and symptomatic treatment.

In the work, case histories and autopsy protocols of 34 patients who died in the Odessa Regional Oncology Center in 2016 and in 2018 were used.

The main cause of death of patients according to autopsy was thrombotic complications — they were noted in 35.09 % and 22.58 % of cases.

Thrombotic complications, and not a malignant tumor, cause the death of a significant number of cancer patients.

The combination of two or more thrombotic complications in the majority of operated patients and in a large number of patients receiving conservative treatment, indicates the occurrence of a systemic disorder of the hemostatic system in cancer patients, aggravated by surgical intervention.

The occurrence of thrombotic complications in cancer patients on the background of the introduction of low molecular weight heparin indicates a kind of “exhaustion” of

thromboprophylaxis in these patients with only one effect on the coagulation link of hemostasis and takes the solution to the problem to a new level. Currently, there is a need to search for methods of influencing other components of the hemostatic system, for example, on its vascular-platelet link.

Key words: cancer patients, thromboembolism, hemostasis, pathology

Актуальність. Зараз рак є другою з основних причин смерті у світі. Так, у 2018 р. від цього захворювання померло 9,6 млн. чоловік. В клініці переважної більшості онкологічних захворювань особливе місце займають розлади системи гемостазу, які значно погіршують результати спеціального протипухлинного лікування. Наявність гіперкоагуляції у онкохворих слід враховувати і корегувати і при хірургічному, і при консервативному лікуванні у зв'язку з ризиком виникнення тромботичних ускладнень.

Метою дослідження було вивчення патології системи гемостазу у онкологічних хворих при проведенні спеціального і симптоматичного лікування.

В роботі використали історії хвороб і протоколи розтину 34 пацієнтів, що померли в Одеському обласному онкологічному диспансері у 2016 і у 2018 роках.

Основною причиною смерті пацієнтів за даними аутопсії були тромботичні ускладнення — вони були відмічені у 35,09 % і 22,58 % випадків.

Тромботичні ускладнення, а не злоякісна пухлина є причиною смерті значної кількості онкологічних хворих.

Поєднання двох та більше тромботичних ускладнень у більшості прооперованих пацієнтів і у великій кількості пацієнтів, які отримували консервативне лікування, свідчить про виникнення системного розладу системи гемостазу у онкологічних хворих, що посилюється при хірургічному втручанні.

Виникнення тромботичних ускладнень у онкологічних хворих на тлі введення низькомолекулярного гепарину свідчить про свого роду «вичерпаність» тромбопрофілактики у цих пацієнтів одним лише впливом на коагуляційну ланку гемостазу і виводить вирішення проблеми на новий рівень. В наш час є потреба у пошуку методів впливу на інші складові системи гемостазу, наприклад на його судинно-тромбоцитарну ланку.

Ключові слова: онкологічні хворі, тромбоемболія, гемостаз, патологія

Актуальность. В настоящее время рак является второй из основных причин смерти в мире. Так, в 2018 г. от этого заболевания умерли 9,6 млн. человек. В клинике подавляющего большинства онкологических заболеваний особое место занимают расстройства системы гемостаза, значительно ухудшающие исходы специального противоопухолевого лечения. Наличие гиперкоагуляции у онкобольных следует учитывать и корректировать и при хирургическом, и при консервативном лечении в связи с имеющимся риском возникновения тромботических осложнений.

Целью исследования было изучение патологии системы гемостаза у онкологических больных при проведении специального и симптоматического лечения.

В работе использованы истории болезни и протоколы вскрытия 34 пациен-

тов, умерших в Одесском областном онкологическом диспансере в 2016 и в 2018 году.

Основной причиной смерти пациентов по данным аутопсии явились тромботические осложнения — они были отмечены в 35,09 % и 22,58 % случаев.

Реализующиеся тромботические осложнения, а не злокачественная опухоль являются причиной смерти значительного количества онкологических больных.

Сочетание двух и более тромботических осложнений у большинства прооперированных пациентов и у большого количества пациентов, получавших консервативное лечение, свидетельствует о возникновении системного расстройства системы гемостаза у онкологических больных, усугубляющегося при хирургическом вмешательстве.

Возникновение тромботических осложнений у онкологических больных на фоне введения низкомолекулярного гепарина свидетельствует о своего рода «исчерпанности» тромбопрофилактики у этих пациентов одним лишь воздействием на коагуляционное звено гемостаза и выводит решение проблемы на новый уровень. В настоящее время существует необходимость поиска методов воздействия на другие составляющие системы гемостаза, например на его сосудисто-тромбоцитарное звено.

Ключевые слова: онкологические больные, тромбоэмболия, гемостаз, патология

Введение

В настоящее время рак является второй из основных причин смерти в мире. Так, в 2018 г. от этого заболевания умерли 9,6 млн. человек. Согласно информационному бюллетеню ВОЗ от 12 сентября 2018 года, около 70 % случаев смерти от рака происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. [1]

В клинике подавляющего большинства онкологических заболеваний особое место занимают расстройства системы гемостаза [2, 3, 4, 5, 6], значительно ухудшающие исходы специального противоопухолевого лечения [7]. По данным разных авторов, при вскрытии признаки тромбоэмболических осложнений обнаруживаются у 50 % онкологических пациентов; тромбоэмболия легочной артерии являлась причиной смерти у 15 % больных и у 43 % больных — фоном для других фатальных осложнений [7, 8]. Исходя из вышесказанного, наличие гиперкоагуляции у онкобольных следует учиты-

вать и корректировать как при хирургическом, так и при консервативном лечении в связи с имеющимся риском возникновения тромботических осложнений (ТО) [7, 8, 9, 10, 11].

Общеизвестно, что возникновение тромба происходит на матрице повреждённой сосудистой стенки [12], и, следовательно, дисфункция эндотелия неизменно сопутствует онкозаболеванию. Исследования последних лет [13, 14, 15], как и наши данные [16], свидетельствуют о том, что онкологическое заболевание ассоциируется не только лишь с одной гиперкоагуляцией у пациента, но и с повышенной десквамацией эндотелия (как отражение эндотелиальной дисфункции). В связи с этим представляется интересным изучение тромбоэмболических осложнений у онкологических больных, получавших консервативное и оперативное лечение на фоне общеупотребимой схемы тромбопрофилактики с целью оценки изменений системы гемостаза.

Цель исследования: изучить патологию системы гемостаза у онкологических больных при проведении специального и симптоматического лечения.

Материал и методы исследования

В работе использованы истории болезни и протоколы вскрытия 34 пациентов, умерших в Одесском областном онкологическом диспансере в 2016 и в 2018 году. Всего в 2016 г в Одесском областном онкологическом диспансере было пролечено 11902 пациента, из них умерли 64, аутопсия была выполнена в 57 случаях. В 2018 г было пролечено 12716 больных, умерло 88 пациентов, выполнено 62 секции соответственно.

При изучении 57 протоколов вскрытия за 2016 год было выявлено, что смерть 20 пациентов наступила в результате ТО. При изучении 62 протоколов вскрытия за 2018 год наступление смерти от ТО отмечено у 14 пациентов. Эти случаи и были отобраны для детального изучения.

Из 20 пациентов, умерших от ТО в 2016 году 8 мужчин и 12 женщин. Возраст пациенток от 31 до 80 лет, в среднем 63,2 года. Патология пациенток: рак молочной железы (1), рак яичников (1), рак тела матки (1), саркома тела матки (1), рак толстого кишечника (6), рак желудка (1), рак лёгкого (1). Гистологически опухоли были представлены: в 9 случаях аденокарцинома, плоскоклеточная карцинома — 1 случай, лейомиосаркома — 1, дольковый рак — 1 случай. Со II стадией опухолевого процесса проходила лечение 1 женщина, с III — 6, с IV — 5 женщин. Хирургическое лечение в радикальном или симптоматическом объёме было проведено 7 пациенткам в сроки от 1 до 19 суток до летального исхода. Возраст пациентов-мужчин от 44 до 66 лет, в среднем составил 56,8 лет. Онкопа-

тология у пациентов-мужчин: рак пищевода — 2 случая, рака лёгкого — 1, рак верхнечелюстной пазухи — 1, рак печени — 1, рак толстого кишечника — 1, рак желудка — 2 случая. Морфология опухолей: плоскоклеточный рак — у 4 пациентов, печёчно-клеточный рак — у 1, аденокарцинома — у 3 пациентов. Со II стадией опухолевого процесса проходил лечение 1 пациент, с III — 2, с IV стадией — 5 пациентов. Хирургическое лечение в радикальном объёме были проведено 2 пациентам за 14 дней до наступления летального исхода.

Из 14 пациентов, умерших от ТО за 2018 год — 7 мужчин и 7 женщин. Возраст пациенток от 39 до 80 лет, в среднем 56,9 лет. Патология пациенток: рак молочной железы (2), рак яичников (1), рак шейки матки (1), рак прямой кишки (1), рак лёгкого (2). Гистологически опухоли были представлены: аденокарциномой — в 4 случаях, бронхоальвеолярный рак — 1 случай, протоковый рак — 2 случая. У 2 пациенток отмечена I стадия опухолевого процесса, у 1 — II стадия, у 1 — III стадия, у 3 — IV стадия. Хирургическое лечение в радикальном или паллиативном объёме было проведено 3 пациенткам в сроки от 2 до 19 суток до летального исхода. Симптоматическое лечение проводилось 4 пациенткам. Возраст пациентов-мужчин от 54 до 77 лет, в среднем составил 65,9 лет. Онкопатология, отмеченная у пациентов-мужчин: рак гортани — 2 случая, рака лёгкого — 2, рак сигмовидной кишки — 1, рак печени — 1, рак анального канала — 1 случай. Морфология опухолей: плоскоклеточный рак — у 3 пациентов, печёчно-клеточный рак — у 1, аденокарцинома — у 2, мелко-клеточный рак — у 1 пациента. II стадия опухолевого процесса отмечена у 2 пациентов, III — у 4, IV стадия — у 1 пациента. Хирургическое лечение в ра-

дикальном или паллиативном объёме были проведено 4 пациентам за 1 — 13 дней до наступления летального исхода. Курс полихимиотерапии за 4 дня до летального исхода проведен 1 больному. Симптоматическое лечение проводилось 2 больным.

Результаты и их обсуждение

Разнообразие причин, приведших к летальному исходу пациентов, отражено в табл. 1.

Таким образом, основной причиной смерти пациентов по данным аутопсии в 2016 и 2018 году явились ТО — они были отмечены в 35,09 % и 22,58 % случаев соответственно.

ТО отмечены нами у 11 больных, получавших консервативное лечение и у 9 прооперированных пациентов в

2016 году, а в 2018 году — у 7 пациентов, перенесших хирургическое лечение, у 1 пациента после перенесенного курса химиотерапии и у 6 пациентов, получавших симптоматическое лечение. Это подтверждает наш тезис о наличии феномена гиперкоагуляции у всех категорий онкобольных [19].

Нами выявлены следующие разновидности тромбоэмболических осложнений у пациентов.

Сочетание двух и более вышеперечисленных осложнений отмечено нами у 7 из 9 прооперированных пациентов (77,8 %) и у 4 из 11 пациентов, получавших консервативное лечение (36,4 %) в 2016 г. В 2018 г сочетание двух и более ТО отмечено у 6 из 7 прооперированных пациентов (85,7 %) и у 4 из 7 пациен-

Таблица 1

Причины смерти онкобольных

Причина смерти	2016		2018	
	Количество	%	Количество	%
Кровотечение	4	7,02	6	9,68
Перитонит	5	8,77	6	9,68
Пневмония	3	5,26	2	3,23
Острая сердечно-сосудистая недостаточность	6	10,53	12	19,35
Полиорганная недостаточность	13	22,81	10	16,13
Опухолевая интоксикация	3	5,26	5	8,06
Тромботические осложнения	20	35,09	14	22,58
Дыхательная недостаточность	3	5,26	7	11,29
Всего	57	100	62	100

Таблица 2

Разновидности тромбоэмболических осложнений у онкобольных

Вид тромбоэмболического осложнения	2016		2018	
	После хирургического лечения	После консервативного лечения	После хирургического лечения	После консервативного лечения
ДВС-синдром	2	2	5	3
ТЭЛА	5	8	2	2
Тромбоз сосудов малого таза	2	0	0	0
Тромбы в сосудах микроциркуляторного русла	2	0	1	3
Тромбы в сосудах внутренних органов	1	3	3	3
Тромбоз мезентериальных сосудов	0	1	1	0
Тромбоз правого предсердия	2	1	0	0
Тромбоз левого предсердия	0	0	0	1
Острый геморрагический инфаркт головного мозга	1	0	1	0
Тромбоз глубоких вен голени	1	0	0	2
Геморрагические инфаркты лёгких, селезёнки	0	0	3	0

тов, получавших консервативное лечение (57,1 %). Эти данные подтверждают предположение о том, что выполнение хирургического вмешательства усугубляет существующие у онкологических больных расстройства системы гемостаза, при этом значительно возрастает уровень её тромботической готовности.

Изучая проводимую пациентам тромбопрофилактику, мы отметили следующее. В 2016 году из 9 пациентов, перенесших хирургическое лечение, 8 (88,9 %) проводилась тром-

бопрофилактика препаратами низкомолекулярного гепарина (НМГ). В то же время, никому из пациентов, получавших консервативное лечение, такая профилактика не проводилась (рис. 1). По сравнению со случаями 2016 г, в 2018 г из 7 пациентов, перенесших хирургическое лечение, тромбопрофилактика была проведена 6 (85,7%), а из 7 пациентов, пролеченных консервативно, тромбопрофилактику получили 4 (57,7%) (рис. 2).

Нами отмечено, что в 2018 г, по сравнению с 2016 в схемы консервативной терапии онкологических больных уже внедрена профилактика препаратами НМГ. Тем не менее, несмотря на проведенную адекватную тромбопрофилактику, ТО у онкологических больных возникли независимо от локализации, морфологии опухолевого процесса и вида проведенного лечения.

Выводы

1. Реализующиеся ТО, а не злокачественная опухоль являются причиной смерти значительного количества онкологических больных.
2. Сочетание двух и более ТО у большинства прооперированных пациентов и у большого количества пациентов, получавших консерватив-

Рис. 1. Соотношение количества пролеченных больных и случаев тромбопрофилактики у умерших больных в 2016 году.

Рис. 2. Соотношение количества пролеченных больных и случаев тромбопрофилактики у умерших больных в 2018 году.

ное лечение, свидетельствует о возникновении системного расстройства системы гемостаза у онкологических больных, усугубляющегося при хирургическом вмешательстве.

3. Возникновение тромботических осложнений у онкологических больных на фоне введения НМГ свидетельствует о своего рода «исчерпанности» тромбопрофилактики у этих пациентов одним лишь воздействием на коагуляционное звено гемостаза и выводит решение проблемы на новый уровень. В настоящее время существует необходимость поиска методов воздействия на другие составляющие системы гемостаза, например на

его сосудисто-тромбоцитарное звено.

Литература

1. Информационный бюллетень ВОЗ от 12 сентября 2018 года, <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
2. Проблемы тромбофилии и тромбозов у онкологических больных. А.Д. Макацария, А.В. Воробьев. “ЭФФЕКТИВНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ. Онкология, Гематология и Радиология” №1 (2008), с 10-21.
3. Mechanisms and risk factors of thrombosis in cancer. Anna Falanga, Laura Russo, Viola Milesi, Alfonso Vignoli. *Critical Reviews in Oncology / Hematology* 118 (2017), 79-83.
4. Falanga A, Marchetti M, Vignoli A, 2013. Coagulation and cancer: biological and clinical aspects. *J. Thromb. Haemost.* 11 (2), 223 — 233.
5. Falanga A, Russo L, Milesi V, 2014. The coagulopathy of cancer. *Curr. Opin. Hematol.* 21 (5), 423–429.
6. Khorana AA, McCrae KR, 2014. Risk stratification strategies for cancer-associated thrombosis: an update. *Thromb. Res.* 133 (Suppl. 2), S35–S38.
7. Тромбозы и тромбоемболии в онкологии. Современный взгляд на проблему. Сомонова О. В., Маджуга А. В., Елизарова А. Л. Журнал «Злокачественные опухоли», № 3 (2014), с 172-176.
8. Kakkar AK, Haas S, Walsh D. et al. Prevention of perioperative venous thromboembolism: outcome after cancer and non-cancer surgery (abstract) // *Thromb. Haemost.* –2001. — V.86 (suppl). — P.0c1732.
9. Нарушение системы гемостаза у онкологических больных О.А. Тарабрин, А.И. Мазуренко, *Онкогинекология* No 3'2015, с 48-56.
10. Показатели коагуляционного гемостаза у онкологических больных. А.Н Шилова с соавт, *Сибирский онкологический журнал*, 2011, приложение № 1, с 124-125.
11. Питання тромбогеморагічних ускладнень у хворих на рак ендометрію: що нового? Тарабрін О.О, Бобирь А.Л, Босенко К.В., Дузенко О.О. *Медицина неотложных состояний*, № 4 (91), 2018, с 57-60.
12. Патологічна фізіологія: Підручник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. / М.С. Регада, А.І. Березнякова // Львів: “Магнолія 2006”, 2011. — С 139-140.
13. Барсуков В.Ю., Чеснокова Н.П., Барсуков В.Ю., Агабеков А.И., Бизенкова М.Н. Показатели эндотелиальной дисфункции и состояния коагуляционного потенциала крови как объективные критерии инициации малигнизации клеток при раке толстой кишки // *Современные проблемы науки и образования*. — 2015. — № 6. URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23289> (дата обращения 02.01.2019).
14. Пак Л.А., Манамбаева З.А., Носо Й. Эндотелиальная дисфункция у больных раком прямой кишки и ее влияние на состояние системы гемостаза и риск тромботических осложнений // *Medicine (Almaty)*. — 2016. — No 5 (167). — P. 35-40.
15. Олжаев Саяхат Таурбекович, Шойхет Я.Н., Лазарев А.Ф. Дисфункция эндотелия и результаты ее коррекции при злокачественных новообразованиях желудка // *Российский онкологический журнал*. 2015. №5, С 19-22.
16. О состоянии эндотелиальной десквамации у онкологических больных. Лукьянчук О.В., Москаленко А.М., Бокал И.И., Гоженко А.И. *Актуальні проблеми транспортної медицини* № 4 (54), 2018, С 88-93.
17. Guidelines for treatment and prevention of venous thromboembolism among patients with cancer. Nicole M. Kuderer, Gary H. Lyman. *Thromb Res.* 2014 May; 133 (0 2): S122–S127.
18. Clinical guide SEOM on venous thromboembolism in cancer patients. A J. Mucoz Martn, C. Font Puig, L. M. Navarro Martn, P. Borrega Garcna, and M. Martn Jimnez. *Clin Transl Oncol.* 2014; 16 (12): 1079–1090.
19. Об изменениях в системе гомеостаза у онкобольных. Лукьянчук О.В., Москаленко А.М., Гоженко А.И. *Актуальні проблеми транспортної медицини* № 1 (55), 2019, С 136-143.

References

1. WHO Newsletter 12 September 2018, <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
2. Problems of thrombophilia and thrombosis in cancer patients. A.D. Makatsaria, A.V.

- Vorobyov. "EFFECTIVE PHARMACOTHERAPY. Oncology, Hematology and Radiology" No. 1 (2008), p. 10-21.
3. Mechanisms and risk factors of thrombosis in cancer. Anna Falanga, Laura Russo, Viola Milesi, Alfonso Vignoli. *Critical Reviews in Oncology / Hematology* 118 (2017), 79-83.
 4. Falanga A, Marchetti M., Vignoli A, 2013. Coagulation and cancer: biological and clinical aspects. *J. Thromb. Haemost.* 11 (2), 223 — 233.
 5. Falanga A, Russo L., Milesi V., 2014. The coagulopathy of cancer. *Curr. Opin. Hematol.* 21 (5), 423–429.
 6. Khorana AA, McCrae K.R., 2014. Risk stratification strategies for cancer-associated thrombosis: an update. *Thromb. Res.* 133 (Suppl. 2), S35–S38.
 7. Thrombosis and thromboembolism in oncology. A modern view of the problem. Somonova O. V., Majuga A V., Elizarova A L. Magazine "Malignant tumors", No. 3 (2014), p 172-176.
 8. Kakkar A.K., Haas S., Walsh D. et al. Prevention of perioperative venous thromboembolism: outcome after cancer and non-cancer surgery (abstract) // *Thromb. Haemost.* –2001. — V.86 (suppl). — P.0c1732.
 9. Violation of the hemostatic system in cancer patients OA Tarabrin, A.I. Mazurenko, *Oncogynecology* No 3'2015, p 48-56.
 10. Indicators of coagulation hemostasis in cancer patients. AN. Shilova et al., *Siberian Oncology Journal*, 2011, Appendix No. 1, p. 124-125.
 11. Question of thrombohemorrhagic complications in patients with endometrial cancer: what's new? Tarabrin OO, Bobir AL, Bosenko KV, Duzenko OO *Emergency Medicine*, No. 4 (91), 2018, p 57-60.
 12. Pathological physiology: A textbook for students of higher pharmaceutical educational establishments and pharmaceutical faculties of higher medical educational institutions of 3-4 levels of accreditation. / MS Reged, A.I. Berezhnyakova // Lviv: Magnolia 2006, 2011. — p 139-140.
 13. Barsukov V.Yu., Chesnokova N.P., Barsukov V.Yu., Agabekov A.I., Bizenkova M.N. Indicators of endothelial dysfunction and the state of blood coagulation potential as objective criteria for initiating cell malignancy in colon cancer // *Modern problems of science and education.* — 2015. — № 6. URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23289> (02.01.2019).
 14. Pak LA, Manambaeva ZA, Noso J. Endothelial dysfunction in patients with colorectal cancer and its effect on the state of the hemostatic system and the risk of thrombotic complications // *Medicine (Almaty).* — 2016. — No 5 (167). — P. 35-40.
 15. Olzhaev Sayakhat Taurbekovich, Shoikhet Y.N., Lazarev A.F. Endothelial dysfunction and the results of its correction in gastric malignancies // *Russian Oncological Journal.* 2015. No5, p 19-22.
 16. On the state of endothelial desquamation in cancer patients. Lukyanchuk O.V., Moskalenko A.M., Bokal I.I., Gozhenko A.I. *Actual problems of transport medicine* № 4 (54), 2018, p 88-93.
 17. Guidelines for treatment and prevention of venous thromboembolism among patients with cancer. Nicole M. Kuderer, Gary H. Lyman. *Thromb Res.* 2014 May; 133 (0 2): S122–S127.
 18. Clinical guide SEOM on venous thromboembolism in cancer patients. A J. Mucoz Martнn, C. Font Puig, L. M. Navarro Martнn, P. Borrega Garcнa, and M. Martнn Jimйnez. *Clin Transl Oncol.* 2014; 16 (12): 1079–1090.
 19. On changes in the homeostasis system in cancer patients. Lukyanchuk O.V., Moskalenko A.M., Gozhenko A.I. *Actual problems of transport medicine* № 1 (55), 2019, p 136-143.
- Впервые поступила в редакцию 24.08.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*